

YOSHLAR O‘RTASIDA JINOYATCHILIKNING OLDINI OLISH

Djumamurodov Abbosjon Babanazar o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi

Tomdi tumani bo‘limi boshlig‘i

Beshimova Gulchhera Rahimjon qizi

Samrqand davlat universiteti Yuridik fakultetiti talabasi

Ushbu maqola O‘zbekiston yoshlari o‘rtasidagi jinoyatchilikni oldini olish ularning muammolari va bu muammolarning yechimini qay tartibda hal qilish, yoshlar siyosati bugungi kunda eng muhim masala ekanligi va ularga ta‘lim-tarbiya berishdagi nozik jihatlar, ularni ta‘limga yo‘naltrish, ahloqi, shart-sharoiti va zamonaviy ruhda tarbiyalash kabi masalalarga to‘xtalgan.

Bugungi kunda statistik ma‘lumotlarga ko‘ra O‘zbekiston aholisining oltmish foizini yoshlar tashkil etadi. 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar soni to‘qqiz million olti yuz sakson besh ming besh yuz oltmish to‘rt nafarni, umumiy yoshlar soni esa o‘n million besh yuz o‘n sakkiz ming to‘rt yuz sakson uch nafarni tashkil etadi.

Yoshlar ertamiz kuzgusi. Ularning kelajagi butun bir millatning shirin tashvishidir. Hozirda barcha jabhada yoshlar masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Yoshlar o‘rtasida jinoyatchilikni oldini olish uchun yoshlarni ish bilan taminlash, ishsizlikni oldini olish, ularni kasbga yo‘naltirish uchun bugungi kunda davlatimiz rahbari boshchiligida barcha davlatorganlari, Vazirliklar, Ichki ishlarorganlari, Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar Ittifoqi, qolaversa barcha mahallalar befarq emas.

Ammo yoshlar o‘rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatining ko‘payib borayotganligi achchiq haqiqat. Ayrim hududlarda bu turdagi jinoyatlar umumiy jinoyatlarning 25 foiziga yetmoqda.

Tahlillarga ko‘ra, 2022-yilning birinchi choragida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 189 ta oshgan edi. Jinoyatlarning 13 tasi xotin-qizlar tomonidan, 26 tasi oliy ta‘lim muassasalari tomonidan hamda 169 tasi bandligi ta‘minlangan turli korxonada va tashkilotlarda ishlovchi yoshlar tomonidan sodir etilganligi ayanchli holat.

Hozirda bu kabi yoshlar o‘rtasidagi jinoyatlarni oldini olish uchun bir qator samarali ishlar olib borilmoqda. Jinoyatchilikni oldini olishda mahalla instituti imkoniyatlaridan samarali foydalangan holdayoshlar va ayollar yo‘nalishi bo‘ylab O‘zbekistonda davlatsiyosatini mahalla darajasigacha yuritadigan vertikal tizim yaratildi. Yoshlar masalalari bo‘yicha har bir tumanda alohida hokim o‘rinbosari, uning 3 nafargacha mutaxassisi, Yoshlar ishlari agentligi bo‘limining 3 nafar xodimi, viloyatda ham hokim o‘rinbosari, uning 4 nafar o‘rinbosari, Yoshlar ishlari agentligining 11 nafar xodimi ajiratildi. Respublikamizda mahalla fuqarolar yig‘inining "Mahalla posboni" jamoatchilik tuzulmasi faoliyati yo‘lga qo‘yilgan. Qolaversa, Prezidentimiz ta‘kidlaganidek, sodir etilgan jinoyatlarni mahalla keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilishi profilaktik ahamiyatga ega.

Negaki, jinoyatchilikka qarshi kurashish faqat huquq tartibot organlarigaemas, balki keng jamoatchilikning vazifasi bo‘lmog‘i zarur. Agar davlat tashkilotlari, barcha darajadagi rahbarlar yoshlar masalalari bilan mukammalshug‘ullanmas ekan, bu jinoyatchiliklarni oldini olib bo‘lmaydi".

Hozirda Yoshlar ishlari agentligi barcha xodimlari "Kasallikni davolagandan ko'ra, oldini olgan ma'qul" degan naqilga amal qilgan holda yoshlar o'rtasida g'oyaviy bo'shliqni oldini olish, ularni bo'sh vaqtini unumli o'tkazish, axborot vositalaridan maqsadli foydalanishni tashkil etish, yosh avlod o'rtasida o'z vaqtida jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Yoshlarga moddiy yordamlar, subsidiyalar ajratilib, barcha yoshlarni bandligini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda aholi va yoshlarimizni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida birinchi marta har bir mahalla, tuman, shahar, viloyat kesimida "Yoshkar daftari" va "Ayollari daftari" shakllantirildi, bu daftardagi ro'yxatlar "Temir daftar"dan alohida bo'ldi, ungaijtimoiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga muhtoj, bilim va kasb-hunar o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bor bo'lgan, lekin imkoniyati bo'lmagan ishsiz yoshlar va xotin-qizlar kiritildi.

Bunga misol tariqasida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 19 yanvardagi "Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-92-sonli qarori yuzasidan quyidagilar amalga oshirildi: Tomdi tumanidagi mahallalarda "Yoshlar yetakchilari" uyma-uy yurib xatlov o'tkazib, jami aholi soni – 15 ming 435 nafar bo'lib, yoshlar (0-30 yosh) 4 663 nafarni tashkil etadi, shu jumladan 14-30 yoshgacha bo'lganlari – 2 ming 729 nafar (1 348 nafari qizlar). - 0-6 yosh 1 ming 280 nafar; - 7-17 yosh 1 ming 885 nafar; - 14-30 yoshgacha bo'lganlari – 2 ming 729 nafar (1 348 nafari qizlar).

Shundan sektorlar kesimida :

1-sektorda: - 14-30 yosh 1 ming 304 nafar, (shundan xotin-qizlar 628 nafar)

2-sektorda: - 14-30 yosh 295 nafar, (shundan xotin-qizlar 161 nafar)

3-sektorda: - 14-30 yosh 660 nafar, (shundan xotin-qizlar 329 nafar)

4-sektorda: - 14-30 yosh 470 nafar, (shundan xotin-qizlar 230 nafar)

Tumanda jami ishsiz yoshlar soni: jami 161 nafar.

1-sektorda: - 56 nafar

2-sektorda: - 23 nafar

3-sektorda: - 14 nafar

4-sektorda: - 68 nafar

O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi Tomdi tuman bo'limi yuridik shaxs sifatida qayta tashkil etilib, tumandagi 8 ta OFYlariga nomzodlar saralab olingan va 24 yanvar xolati bilan ishga qabul qilingan.

Jumladan 1-sektorda 2 ta OFY, 2-sektorda 2 ta OFY, 3-sektorda 3 ta OFY va 4-sektorda 1 ta OFYlariga maxalla yoshlar yetakchilari faoliyat olib bormoqda.

1. "Yoshlar daftari"ni yuritish bo'yicha:

2022 yil boshidan hozirgi kunga qadar Yoshlar daftari"ga 174 nafar yoshlar kiritildi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2022 yil 23 noyabr holatiga, 166 nafar (95.4 foiz) yoshlar daftardan chiqarildi. 2022 yil xolatida tuman bo'yicha 8 nafar (4.6 foiz) yoshlar daftarda qolmoqda.

Sektorlar kesimida Yoshlar daftarida mavjud yoshlar:

1-sektor 56 nafar kiritilgan 52 nafariga yordam ko'rsatilgan 4 nafari yordam ko'rsatilish jarayonida.

2-sektor 38 nafar kiritilgan 35 nafariga yordam ko'rsatilgan 3 nafari yordam ko'rsatilish jarayonida.

3-sektor 47 nafar kiritilgan 46 nafariga yordam ko'rsatilgan 1 nafari yordam ko'rsatilish

jarayonida.

4-sektor 34 nafar kiritilgan 34 nafariga yordam ko'rsatilgan

2. "Yoshlar daftari" jamg'armasi bo'yicha:

2022 yil boshidan hozirgi kunga qadar 1 mlrd. 42 mln. so'm pul mablag'i tushgan va 865.2 mln so'm pul mablag'lari sarflangan.

Jamg'armada 1 mlrd. 42 mln. so'm miqdorda mablag'lar shakllantirilgan (321.8 mln so'm viloyat byudjetining orttirilgan qismidan, 37.2 mln. so'

undiruvlarga oid ijro hujjatlari bo'yicha mablag'lar hisobidan, 405.2 mln so'm tuman byudjetining orttirilgan qismidan va 60.4 mln so'm 2022 yil erkin qoldiq mablag'lari hisobidan).

Ushbu mablag'lar hisobidan "Yoshlar daftari"dagi 174 nafar yoshlarga 521.6 mln.so'm miqdorda ko'mak ko'rsatilgan va Besh muhim tashabbus tadbirlari uchun 322.8 mln.so'm sarflandi.

Bugungi kunda, jamg'armada 176.9 mln.so'm mablag' mavjud.

Yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida "Yoshlar daftari" jamg'arma mablag'larining sarflanishi xolati: 2022 yil 23 noyabr holatida

Asbob-uskunalar va mehnat qurollari 46 nafar yoshga 203.4 ming so'm

Safarbarlik chaqiruvi rezervi xarajatlari 30 nafar yosh uchun 173.4 mln so'm

Oliy ta'lim muassasalari kontrakt to'lovi- (50%) ko'chirib berilganlar

26 nafar yoshga 89.2 mln so'm

Besh muhim tashabbus tadbirlari uchun 322.8 mln so'm

Tumanda "Yoshlarning bo'sh vaqti-etakchining ish vaqti" tamoyili asosida birqancha ishlar amalga oshirilmogda. Shu bilan bir qatorda, "Yoshlar daftari" jamg'armasi mablag'lari hisobidan Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida har oy har bir Mahalla uchun 3 million so'mlik sovg'alar jamlanmasi ajratildi hamda Mahalladagi tadbirlar uchun tumandagi barcha Mahalladagi Yoshlar yetakchilariga Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun 5 tashabbus inventarlari va mahallabay tadbirlar uchun sovg'alari topshirildi.

Yoshlarga moddiy yordamlar, subsidiyalar ajratilib, barcha yoshlarni bandligini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda aholi va yoshlarimizni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida birinchi marta har bir mahalla, tuman, shahar, viloyat kesimida "Yoshkar daftari" va "Ayollari daftari" shakllantirildi, bu daftardagi ro'yxatlar "Temir daftar"dan alohida bo'ldi, ungalijtimoiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga muhtoj, bilim va kasb-hunar o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bor bo'lgan, lekin imkoniyati bo'lmagan ishsiz yoshlar va xotin-qizlar kiritildi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2021-yilning 28-apreldagi 250-sonli qarorida 2021-yilning o'tgan davrida yoshlar bilan ishlashning mutlaqo yangi tizimi hisoblangan "Yoshlar daftari" va "Yoshlar dasturlari" asosida 430 ming nafar yigit-qizning hayotiy muammolarini hal etish uchun 300 milliard so'm mablag' yo'naltirildi, 92 ming nafardan ziyod yoshlarning tadbirkorlik loyihalari uchun 2,3 trillion so'm imtiyozli kreditlar, qishloq joylarda yashayotgan 230 mingdan ortiq yoshlarga dehqonchilik bilashug'ullanishi uchun 61 ming gektar yer maydoni ajratildi.Hozirda esa yoshlarning huquqiy, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning dunyoqarashini o'zgartirish maqsadida turli xil tadbirlar tashkil etilmogda. Jumladan, O'zbekistonda buyuk alloma Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Yosh matematiklar xalqaro olimpiadasi muvaffaqiyatli o'tkazilgan, uning mantiqiy davomi sifatida fizika bo'yicha Ahmad Farg'oni, kimyo fani bo'yicha Abu

Rayhon Beruniy, biologiya bo'yicha Abu Ali ibn Sino, astronomiya bo'yicha Mirzo Ulug'bek nomlaridagi xalqaro fan olimpiadalari tashkil etilishi, "2022 Bo'zatov festevalli" o'tkazilishi, shaxmat-shahka bo'yicha, qolaversa, sport musabaqalarining barcha turlari bo'yicha olimpiadalar tashkil etilganligi iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlashdir. Mana, amalda bugun prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablarning faoliyati, oltin, kumush medal joriy etilgani, fan olimpiadasi g'oliblari, Zulfiya, "Mard o'g'lon", "Kelajak bunyodkori" kabi davlat mukofotlarini joriy etilganining tub maqsadi ham yoshlarni ilmi izlanuvchan qilish hamda huqubuzarliklar va jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan.

Amalga oshirilayotgan tizimli ishlar natijasida oxirgi 7 oyda umumiy jinoyatlarning 38,2 foiziga, jinoyat qidiruv yo'nalishidagi jinoyatlarning 38,3 foiziga kamayishiga erishildi. Yoshlar uchun bugungi kunda olib borilayotgan barcha ishlar, moddiy va ma'naviy yordamlar, ularga qaratilayotgan bunday e'tiborlar albatta natijasini ko'rsatadi. Biz bunga ishonamiz. Prezidentimizning yoshlarga ko'rsatayotgan yoshlarga doir siyosatini qo'llab-quvvatlaymiz va har bir chaqirig'iga "labbay" deb javob bermog'imiz darkor. Zero, Yangi O'zbekiston kelajagi yoshlar qo'lida. Yuqoridagilardan shuni xulosa qilib aytish mumkinki, bizning bosh maqsadimiz Yangi O'zbekiston kelajagi bo'lmish yoshlarimizga vatanparvarlik, insoniylik va haqiqatparvarlik g'oyalarini singdirish. Zero, bu g'oyalar axloqiy marifatni negizini tashkil etadi. Shunday ekan ta'lim maskanlarining har bir bosqichida yoshlarimizni axloqiy bilimlarini shakllantirishimiz va uni yanada kengaytirishimiz har qachongidan dolzarbroq ahamiyat kasb etmoqda. Qolaversa, yoshlarimizda media madaniyatni shakllantirish orqali ularni ijtimoiy tarmoqlardan oqilona foydalanishlari uchun ularni axloqiy ma'rifatini boyitmog'imiz kerak.

Zero, ma'naviy barkamol intellektual salohiyati yuqori avlod tarbiyasi nafaqat O'zbekistonda balki butun jahonda eng muhim vazifalardan biri sifatida nomoyon bo'ladi. Aynan ma'naviy barkamol avlod mamlakat kelajagini belgilab beradi. Ma'naviy barkamollik esa jamiyat taraqqiyotining eng muhim omilidir.

Xulosa, yoshlik -insonning porloq kelajagi uchun urug' qadaydigan bahor pallasidir. Bu ne'matdan unumli foydalanib, o'zining salohiyatini oshirib borgan, jamiyatda munosib o'rin egallashga kirishgan yoshlarning ertasi nurafshondir. Kelajagimiz yoshlar qo'lida ekanligini unutmagan holda, ular tomonida sodiretilayotgan jinoyat yoki huquqbuzarlikni emas, ezgu va bunyodkorlik tashabbuslari chiqishini amalga oshirilishini taminlash uchun barchamiz birdek harakatda bo'lishimizni zammoning o'zi talab qilmoqda!